

KÓRKEM SHÍGARMALARDA DIALEKTLIK FRAZEOLGIZMLERDÍŃ QOLLANILIWÍ

Dilbar Xalmuratova Yaqipbaevna
Tayanish doktorant
Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Annotaciya

Bul miynetimizde kórkem shıgarma tilinde ushırasatuđın dialektlik frazeologizmler haqqında sóz ettik. Olardıń túrli usıllarda bayanlanıwı, dialektlik variantlar haqqında aytıp óttik.

Gilt sózler: kórkem shıgarma, dialekt, dialektlik frazeologizm, dialektlik variant.

Kórkem shıgarma xalıqtıń aynası bolıp, sóz benen súwret salıw arqalı júzege keledi. Onda xalıqtıń turmıs waqıyaları, ómiri keńnen súwretlenedi. Sebebi hár qanday xalıqtıń ómirin, jasaw sharayatın, turmıs-tirishiligin, tariyxın, mádeniyatın sol kórkem shıgarma arqalı kóriwimizge boladı. Jazıwshı ómirde bolıp atırǵan waqıyalardı kórkem shıgarmada keńnen sáwlelendirip, óz eleginen ótkerip, tilimizdiń sarqılmas bulađınan orınlı paydalanıp, kórkemlep súwretleydi. Bunda sózge ayırıqsha sulıwlıq, ózgeshelik bađıshlawda kórkem sóz iyesiniń sóz marjanların túrlendirip, kórkem stilistikalıq boyawlar menen oqıwshı júreginen orın ala alıwı úlken sheberlilikke talap etedi.

Hár qanday kórkem shıgarmanıń qunlılıđı jazıwshınıń qanshelli qálemiń ótkirililiginen: onıń hár qanday sózdi orınlı qollanılıwında, hár qanday kórinis, waqıyaǵa, hár bir obrazǵa ózinshelik ózgeshelik bađıshlawda kórinedi. Qaraqalpaq ádebiyatınıń kórnekli wákili K. Mámбетov: «Ádebiy kórkem shıgarma jeke avtorlardıń tolǵanısları, ózi jasap turǵan dáwirge bolǵan kózqarasları tiykarında ómirde bolıp atırǵan qubılıslardı jıynaqlap, kórkem súwretlew tiykarında maydanǵa keledi»- degen edi.[42.1995.] Sonlıqtan da, kórkem shıgarmada avtor

bayanlap atirgan waqıyanın haqıyqıy kórinisin kóriwimizge boladı. Kórkem sóz iyesi haqıyqıy ómirdi súwretlewde ulıwma xalıqlıq tildiń barlıq elementlerinen paydalanıp, hár qıylı stilistikalıq boyawlar menen boyaydı. Bul elementler hám stilistikalıq birlikler kórkem shıǵarmanıń mazmunlı, tásirli shıǵıwın támiyinleydi. Súwretlew usılları járdeminde kórkem sóz sheberi óziniń ayılajaq pikirine ayırıqsha máni beriwge, oǵan ayırıqsha salmaq taslawǵa erisedi. [38.2017.] Sonday-aq kórkem shıǵarmada ulıwma xalıqlıq tildiń elementlerinen bolǵan, qollanıw órisi boyınsha sheklengen dialektlik sózler de ushırasadı. Dialektizmler kórkem shıǵarmalarda belgili bir territoriyanıń, regionnıń turmısın, sol jerdegi adamlardıń sóylew ózgesheligin bildiriw ushın qollanıladı. [33.1990.] Dialekt sózler belgili bir aymaq turǵınları tiliniń ózine tán ózgesheligi. Bul ózgeshelik basqa aymaqa tán emes, awızeki sóylewde, ádebiy tilde ushıraspaytuǵın, ayırım sınarları ózgeritilip qollanılatuǵın sózler. Máselen: arqa dialekt jazıwshıları shıǵarmalarında mınaday dialekt sózler ushırasadı: mónke (A. B. Balıqshınıń qızı.), shımalay (K. K. On úshinshi awıl.) túyrewish (Sh. S. Íǵbal soqpaqları) hám t.b. Bul sózler ádebiy tilde mayda balıq(shabaq), qumırısqa, al túyrewish sóziniń ilgeshek, ilmeshek, ilgenshek variantları da ushırasadı. Bul sózler tek ǵana sol aymaq turǵınları tilinde ushırasadı. Avtor dialekt sózlerdi sol aymaqtıń koloritin beriwde, qaharmannıń kórinisin, onıń minez-qulqın anıq ashıp beriwde paydalanadı. Dialekt-bul aymaqlıq baylanıstıń nátiyjesinde qalıplesken, grammatikalıq qurılısında, sózlik quramında óz ózgesheliklerine iye bolǵan tildiń jergilikli variantı, óz-ara bir-birine jaqın bir neshe sóylesimlerdiń jıyındısı. [5.2020.] Jazıwshı-shayırlar dialektlik sózler arqalı xalıq tiliniń baylıǵın kórsetedi, onda sol aymaq turǵınların sıpatlawda, olardıń jasaw sharayatın, turmıs-tárizin keńnen ashıp beriwde qollanıladı. Sebebi, shıǵarmadaǵı dialektizmler jergilikli eldiń tariyxına, salt-dástúrine de baylanısqan. [87.2013] Biraq dialekt sózlerden orınsız, hádden tıs paydalanıw shıǵarma qunlılıǵın tómenletedi, oqıwshıda zerigiwshilik, hádden tıs túsinbewshilik payda etedi. Óytkeni dialektlik ózgesheliklerdiń ishinde ádebiy tilimizdi bayıtatuǵın sózler de, ádebiy tildi shubarlaytuǵın sózler de ushırasadı. [44.1991.]

Biz bul jumısımızda, qaraqalpaq tiliniń arqa dialektlerinde qollanılǵan kórkem shıǵarma tilindegi dialektlik fraeologizmler haqqında sóz etemiz.

Tilimizde quramındaǵı komponentleri basqa máni bildiretuǵın, ekinshi bir sóz benen awmastırıwǵa bolmaytuǵın sóz dizbekleri de ushırasadı. Olar tilimizdiń sulıwlıǵın naǵıslap kórsetip, tilimizdiń qaymaǵı retinde ayrıqsha bahalanadı hám ápiwayı sózge qaraǵanda shıraylı, tásirsheńligi menen ajıralıp turadı. Onda xalqımızdiń ásirler boyı payda etken, jıynaǵan ájayıp danalıq gawharları jámlengen. Frazeologizmler xalqımızdiń turmıs salt-dástúrlerin, ómir súriw, minez-qulıqların hám t. b. dárejelerin kórsetetuǵın aynası. Qaraqalpaq tilinde bunday tayar túrdegi tereń mánili turaqlı sóz dizbekleri frazeologiyalıq sóz dizbekleri dep tanıladı.[179. 1973.] Frazeologizm ózine tán belgilerine iye birlik bolıp, xalıq tiliniń qaymaǵın, maǵızın ózine jámlengen tereń, ótkir mánili jáne bir neshe sózlerdiń dizbeginen quralǵan tutas bir pútinlik sıpatında belgili. [12.2020.] Frazeologizmlerde tereń emocional-ekspressivlik mánilik boyawlar kúshli boladı. Frazeologizmler shıǵarmaǵa ayrıqsha tásirsheńlik, sheberlilik, tereń mazmunlılıq berip, shıǵarmanıń kórkemliliǵın asıradı.

Kórkem shıǵarmalarda dialektlik frazeologizmler jiyi ushırasadı. Olar kórkem shıǵarmada avtor sózi arqalı da, qaharman sózi arqalı da tásirli qollanıladı. Mısalı: Meniń bar dáwletim janǵız eshki. Sonıń sútin kempir ekewimiz tisimizge **sızlaq etip** otırmız. (K.Sultanov «Ájiniyaz»,49-b.)

Bul frazeologizm shıǵarmada qaharman tilinen berilip, awqat mánisin bildirgen.

Ol oq jayday qáddi búgilip, **toqsan oydıń torabında tolǵanıp** otır... (S. Bahadırova «Tumaris», 46-b.)

Bul frazeologizm qaharmanıń sırtqı kórinisin anıq ashıp beriwde sheberlilik penen qollanılǵan. Qaharmanıń qattı oy ústinde oylanıp, belgili bir sheshimge kele almay atırǵan jaǵdayın tásirli, obrazlı etip súwretlegen.

Sonday-aq kórkem shıǵarmalarda frazeologiyalıq variant dialektizmler de ushırasadı. Frazeologiyalıq variantlardıń barlıǵınıń tirek komponenti ózgerissiz qaladı da, basqa komponentleri awısıp qollanıladı. Mısalı: Álle qanday bir kúsh

qabızına sıymay, tolıp tasıp turǵanday. (K.Sultanov «Ájiniyaz», 155-b.) Ishten tınıp **júregi qabına sıymay** otırǵan qızdın tınısı ashılıp, jeńil demin aldı. (K.Sultanov «Ájiniyaz», 22-b.) Mısallardaǵı «qabızına sıymay», «júregi qabına sıymay» frazeologizmleri sóylew tilinde «júregi qanasına sıymay» variantı ushırasıp, quwanıw mánisin ańlatadı. Avtor joqarıdaǵı dialektlik frazeologizmlerdi adamnıń sezim-tuyǵısın anıq kórsetiwde sheberlilik penen paydalǵan.

Apam bir **qarıqtı**, men bir **qarıqtı** alıp, qatara otırmız. (G.Esemuratova Kempir apamnıń romanı, 26-b.) Kelinshek terimshilerdın shetinen altı **jal** sanap, sońǵı **qarıqtaǵı** biyik ǵawashanıń ushına paxta ildirdi, soń qanardı jerge taslap, fartuk asındı. (K.Karimov «On úshinshi awıl», 8-b.)

Bul frazeologizmlerdin tilimizde joya, tap variantları bar. Qarıq- egilgen daqıl suw ishıp, nárleñiwı ushın jer beti menen salıstırǵanda biyiklew shıǵıp turǵan jerge sebilip, onıń astınan ızǵar ótip turıwı lazım. Daqıldın usınday bolıwı ushın arnawlı qarıqlar tartıladı. Qubla dialektte qayıq dep ayıladı. [25.2019.]

Solay etip, kórkem shıǵarmada qollanılǵan dialektizmler haqqında mınaday juwmaqqa kelemiz:

1. Jazıwshı kórkem shıǵarmada dialekt frazeologizmlerdi qollanıw arqalı sol aymaq kórinisin tolıq ashıp bere alǵan.
2. Shıǵarmada qollanılǵan dialekt frazeologizmler shıǵarmanıń qunlı shıǵıwında óz tásirin tiygizip, sol aymaqta qollanılǵan dialekt frazeologizmlerdi xalıqqa jetkeriwde áhmiyetli rol atqarǵan.
3. Shıǵarmada qollanılǵan dialekt frazeologizmlerdin sınırlarınıń bar ekenligi, bul dialektlik frazeologizmlerdin kóp qırlılıǵınan derek beredi.
4. Jazıwshı frazeologizmlerdi qollanıw arqalı xalıq tiliniń qanshelli bay ǵáziyne ekenligin kórsete alǵan.

Juwmaqlap aytqanda, kórkem shıǵarmada dialektizmlerdin qollanıwın ele de tereńirek úyrensek, xalqımızǵa olardıń ádebiy tildegi mánilerin bere alsaq, dialketlik leksikamızdın bayıwına, rawajlanıwına úlken úles qosqan bolar edik.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Mámbetov K. Ádebiyat teoriyası. Nókis, «Bilim», 1995.
2. Dosımbetova A. Ádebiyatta kórkemlew quralları. Oqıw-metodikalıq qollanba Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2017.
3. Bekbergenov A. Qaraqalpaq tiliniń stilistikası. Nókis, «Qaraqalpaqstan», 1990.
4. Qurbanbaeva B. Qaraqalpaq tiliniń qubla dialektinde sózlerdiń jasalıwı hám morfologiyalıq ózgeshelikler. Monografiya. Tashkent, «Tafakkur avlodi», 2020.
5. Japarov Sh., Sıdıqova T. Qırǵız tiliniń dialektologiyası Oquu kitebi Bishkek, 2013.
6. Qaliev Ğ., Saribaev Sh. Qazaq dialektologiyası. Almatı, «Ana tili», 1991.
7. Berdimuratov E. Ádebiy tildiń funkcionallıq stilleriniń rawajlanıwı menen qaraqalpaq leksikasınıń rawajlanıwı. Nókis, 1973.
8. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası. Tashkent, “Tafakkur bustoni”, 2020.
9. Kaypnazarova M. Qaraqalpaq tiliniń arqa dialekti kásibiy leksikasınıń úyreniliw máselesi Ilim hám jámiyet 2018, №1.
10. Sultanov K. Ájiniyaz. Nókis, «Bilim», 2019.
11. Bahadırova S. Tumaris, Tashkent, «Navruz», 2018.
12. Esemuratova G. II tom. Nókis, «Bilim», 1997.
13. Karimov K. On úshinshi awıl. Tashkent, «Yangi kitob», 2020.
14. Seyitov Sh. Íǵbal soqpaqları. (Roman) Nókis, «Jeti ıqlım», 2022.
15. Begimov A. 2 Shıǵarmalarınıń jıynaǵı. Balıqshınıń qızı. «Qaraqalpaqstan», 1980.